

**JISMONIY TARBIYANING O`RGANILISH TARIXI VA UNING
AHAMIYATI**

Kuchkarov Ulug`bek Lochinbekovich

Namangan muxandislik texnologiya instituti

Jismoniy tarbiya va sport bo`limi boshlig`i, v, b professor

Annotatsiya: Mazkur maqola jismoniy tarbiyaning o`rganilish tarixi va uning ahamiyati yoritib o`tgan. Shuningdek, maqolada sportning rivojlanish tarixiga oid bo`lgan ko`plab qimmatli ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so`zlar: Jismoniy tarbiya tarixi, jamiyat madaniyati, sport tarixi, arxeologik va etnografik manbalar, arxiv materiallari, ilmiy kitoblar, jismoniy madaniyat.

Jismoniy tarbiya tarixi jahon xalqlari madaniy tanxmmg qismidir. Jismoniy tarbiya tarixi fani qadimgi zamondan to hozirgi kungacha bo`lgan davlardajismoniy tarbiya va sportning kelib chiqishi, rivojlanishi va tarraqiy etlsh qonuniyatlarini o`rganadi.

Jismoniy tarbiya tarixi tarixiy fanning mustaqil sohasi, jismoniy tarbiya va sportga doir ilmiy bilimlarning muhim qismidir. Jismoniy tarbiya tarixi jamiyat madaniyatining tarkibiy qismi sifatida vujudga kelishi va tarkib topishi haqida ma`lumotlar beradi.

Jismoniy tarbiya va sport tarixi fani qadim zamonlardan boshlab, shu kungacha turli xalqlarda jismoniy tarbiya taraqqiyotining umumiy qonuniyatlarini aniqlash va o`rganish bilan shug`ullanadi. Uning vazifasi turlicha tarixiy davrlarda jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyoti, jismoniy tarbiya shakllari, usullari, vositalari va kishilarning sport sohasidagi faoliyatining tahlilini berishdan iborat.

Jismoniy tarbiya va sport tarixi fanini o`rganish davrlari:

Qadimgi dunyoda jismoniy tarbiya (mil.av. VIII mingyillikdan - mil. IV

asrgacha).

II. O'rta asrlar davridajismoniy tarbiya (V- XVII asrlar).

III. Yangi davrdajismoniy tarbiya va sport (XVIII- XIX asr oxiri).

IV Eng yangi davrda jismoniy tarbiya va sport (XX asrning boshlari - hozirgi kungacha).

Jismoniy tarbiya va sport tarixi fanini o'rganish manbalari:

- qadimgi jismoniy tarbiyaga oid arxeologik va etnografik manbalar
- jismoniy tarbiya va sportga doir arxiv materiallari, ilmiy kitoblar va boshqa yozma manbalar
- jismoniy tarbiya va sportga oid tasviriy san'at asarlari, badiiy kitoblar, kino, foto, fonomateriallar
- turli xalqlar jismoniy tarbiyasining rivojlanishi to'g'risidagi amaliy ma'lumotlar (sport yutuqlari, sport rekordlari)
- jismoniy tarbiya va sportga doir xukumat qonunlari, qaror va farmonlari, maxsus rasmiy xujjatlari.

Ash'yoviy va yozma yodgorliklar, xalq doston va eposlari, jismoniy tarbiyaning taraqqiy etish amaliyotlari ham jismoniy tarbiya tarixini o'rganish manbalari bo'lib xizmat qiladi. Jismoniy tarbiya va sport tarixi fanini o'qitishdan maqsad - talabalarning jismoniy tarbiya va sportning turli tarixiy davrlarda rivojlanish qonuniyatlari, tizimlari to'g'risidagi nazariy bilimlarni shakllantirishdir.

Jismoniy tarbiya tarixining muhim vazifasi jahon xalqlari jismoniy tarbiyasining xususiyatlarini o'rganish va uning rivojlanish yo'llarini aniqlashdir. Ijtimoiy fanlardan biri hisoblangan jismoniy tarbiya tarixi fanining eng muhim vazifasi - bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini yuksak g'oyaviylik, vatanga sadoqat, milliy iftixor va insonparvarlik ruhida tarbiyalashdir.

Jismoniy tarbiya va sport tarixi fani o'quv rejasiga kiritilgan pedagogika, O'zbekiston tarixi, sotsiologiya, falsafa, tibbiy biologik fanlar, tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyati hamda jismoniy tarbiya va sportni boshqarish fanlari bilan uzviy aloqada o'qitiladi. jismoniy madaniyat jahon xalqlarining umumiy

madaniyati mazmunidan chuqur o'rin egallamoqda. Uni o'qitish, o'rganish va ilmiy tadqiqot olib borish bugunning dolzarb muammolaridan biridir.

Jahonda buyuk tarixiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu yo'ida Q'zbekiston mustaqil davlat maqomini o'z qo'liga kiritdi. Shu sababdan, mamlakatimiz jahondagi buyuk va eng taraqqiy etgan mamlakatlar (AQSH, Germaniya, Yaponiya, Fransiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya va h.k.) bilan yelkama-yelka bo'lib faoliyat ko'rsatmoqda. Shular qatorida Arab mamlakatlari, Hindiston, Yevropa va boshqa mintaqalardagi davlatlar bilan ham madaniy aloqalarni kuchaytirmoqda. Milliy madaniyat taraqqiyotida Q'zbekiston dunyo davlatlari, hatto butun Markaziy Qsiyo mamlakatlari orasida o'ziga xos xususiyatlari, o'zining geografik va tabiiy qulayliklariga ko'ra qadimdan insoniyat tarixining ilg'or madaniy markazlaridanjoy olib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S Emazarov E. Olimpiada - jahon sporti bayrami. T. "Sharq", :WOS.
2. Akramov A.K. O'zberkistondajismoniy madaniyat va sport tarixi. T., 1997.
3. Eshnazarov J. Jismoniy tarbiya tarixi va boshqarish. T.,2008
4. Xoshimov K., Nishonova S.,va b. Pedagogika tarixi. T., O'qituvchi, 1997
5. Xo`jaev F .. O'zberkistonda jismoniy tarbiya. T., O'qituvchi, 1997.

